

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Afonso Teixeira
Carlindo Ferreira Alves
Geovani Covolan
Wagner Rodrigues Antunes

ENSINO E APRENDIZAGEM DE GEOMETRIA
Uma proposta didática para facilitar o entendimento de geometria plana
nos anos finais do ensino fundamental

Vídeo do Trabalho

https://youtu.be/_jk57RvM1f0

São Paulo – SP
2020

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

ENSINO E APRENDIZAGEM DE GEOMETRIA
Uma proposta didática para facilitar o entendimento de geometria plana
nos anos finais do ensino fundamental

Relatório Técnico-Científico apresentado
como Trabalho de Conclusão de Curso em
Licenciatura em Matemática da Universidade
Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP).

São Paulo – SP
2020

RESUMO

A educação de qualidade é direito de todos e, para isto, métodos mais eficientes devem ser empregados para que o educando, alvo do processo educativo, seja conduzido gradualmente e de forma eficiente a um patamar mais alto de conhecimento, principalmente ao de teor matemático, área do conhecimento abordada neste projeto. Tomando isto como premissa, esta proposta se baseia em analisar as dificuldades no processo de ensino e aprendizagem de Geometria Plana no Ensino Fundamental II, tanto de professores quanto de alunos, com o objetivo de reduzir essas dificuldades, associando metodologias, estratégias e inclusão de recursos mais atrativos como a tecnologia às variáveis estudadas do processo e, por fim, como consequência, facilitar a compreensão deste assunto, que é de fundamental importância para o desenvolvimento como cidadão.

PALAVRAS-CHAVE: Geometria Plana, Ensino Fundamental, Metodologias, Tecnologia.

ABSTRACT

Quality education is everyone's right and, for this, more efficient methods must be used so that the student, the target of the educational process, is gradually and efficiently led to a higher level of knowledge, especially that of mathematical content, area of knowledge covered in this project. Taking this as a premise, this proposal is based on analyzing the difficulties in the teaching and learning process of Flat Geometry in Elementary School II, both by teachers and students, with the objective of reducing these difficulties, associating methodologies, strategies and resource inclusion more attractive as technology to the studied variables of the process and, finally, as a consequence, to facilitate the understanding of this subject, which is of fundamental importance for the development as a citizen.

KEYWORDS: Flat Geometry, Elementary Education, Methodology, Technology.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Quadrado. Fonte: Guia Estudos.	14
Figura 2 – Retângulo. Fonte: Matemática básica.	14
Figura 3 – Triângulo. Fonte: COC By Person.	15
Figura 4 – Triângulo Retângulo. Fonte: Gestão Educacional.	16
Figura 5 – Trapézio Isósceles. Fonte: Matemática Básica.	17
Figura 6 – Losango. Fonte: Matemática básica.	18
Figura 7 – Circunferência de raio r e centro O . Fonte: Wikipédia.	19
Figura 8 – Resultados da questão número 2.	26
Figura 9 – Resultados da questão número 3.	27
Figura 10 – Resultados da questão número 4.	27
Figura 11 – Resultados da questão número 5.	28
Figura 12 – Resultados da questão número 6.	28

LISTAS DE TABELAS

Tabela 1 – Aprendizado dos alunos no Brasil.	20
Tabela 2 – Aprendizado dos alunos no Estado de São Paulo.	20
Tabela 3 – Aprendizado dos alunos no Município de São Paulo.	20
Tabela 4 – Associação das dificuldades com as ações consideradas ideais	30

SUMÁRIO

RESUMO.....	2
ABSTRACT	3
LISTA DE ILUSTRAÇÕES.....	4
LISTAS DE TABELAS.....	5
1. INTRODUÇÃO	7
2. DESENVOLVIMENTO.....	8
2.1. Problema e objetivos.....	8
2.2. Justificativa	9
2.3. Fundamentação Teórica.....	9
2.3.1. Matemática entre os povos	9
2.3.2. História da Geometria.....	11
2.3.4. A Geometria no Ensino Fundamental II.....	13
2.3.4.1. Quadrado	14
2.3.4.2. Retângulo	14
2.3.4.3. Triângulo	15
2.3.4.4. Trapézio.....	17
2.3.4.5. Losango	17
2.3.4.6. Círculo e circunferência	18
2.3.5. O desempenho recente dos alunos em provas oficiais.....	19
2.3.6. Informações extraídas após observação em campo	21
2.4. Aplicação das disciplinas estudadas	23
2.5. Metodologia.....	24
3. RESULTADOS	26
3.1. Protótipo Inicial	30
3.2. Protótipo Final	31
3.2.1. O Ensino contextualizado como método para associar os assuntos ao cotidiano.....	31
3.2.2. A utilização de <i>softwares</i> para atrair a atenção e facilitar a compreensão.....	31
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	33
REFERÊNCIAS	34
ANEXOS	36
Anexo I – Questionário no <i>Google Forms</i> para coleta de dados	36
Anexo II – Respostas obtidas pelo questionário	38
Anexo III – Resumo do diálogo realizado virtualmente com um professor	41

1. INTRODUÇÃO

Evidentemente, a matemática – especificamente a geometria, área do conhecimento destacada neste trabalho – tem grandes contribuições históricas no desenvolvimento da humanidade, no sentido mais amplo da palavra, desde propiciar grandes aplicações concretas até as mais abstratas soluções e mecanismos de raciocínio.

Também se constitui um fato que, nas últimas décadas, tem se notado um gradativo declínio da qualidade no processo de ensino e aprendizagem que aborda as ferramentas e métodos que a compõe, pois, muitas vezes e devido aos mais diversos motivos, este processo é negligenciado pelas mais variadas dificuldades, tanto humanas – aluno e professor – quanto as provocadas por variáveis como o ambiente, infraestrutura, condição socioeconômica dos agentes, entre outras.

Neste sentido, e visando alcançar os objetivos estabelecidos na Base Nacional Comum Curricular, tal como expresso em:

“No Ensino Fundamental – Anos Finais, o ensino de Geometria precisa ser visto como consolidação e ampliação das aprendizagens realizadas. Nessa etapa, devem ser enfatizadas também as tarefas que analisam e produzem transformações e ampliações/reduções de figuras geométricas planas, identificando seus elementos variantes e invariantes, de modo a desenvolver os conceitos de congruência e semelhança. Esses conceitos devem ter destaque nessa fase do Ensino Fundamental, de modo que os alunos sejam capazes de reconhecer as condições necessárias e suficientes para obter triângulos congruentes ou semelhantes e que saibam aplicar esse conhecimento para realizar demonstrações simples, contribuindo para a formação de um tipo de raciocínio importante para a Matemática, o raciocínio hipotético-dedutivo.” (BNCC, p. 272),

se faz necessária a utilização de uma abordagem que, ao ser aplicada ao ambiente educacional, possa reduzir os obstáculos encontrados na construção desse conhecimento, tanto aqueles impostos pelo educando, quanto os encontrados pelo educador. Portanto, este trabalho permeia a área do conhecimento de Geometria, na tentativa de corresponder uma forma de abordagem dos conteúdos de Geometria a um cenário de dificuldades do aluno e do professor, na intenção de facilitar este processo de ensino e aprendizagem.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. Problema e objetivos

Como mencionado anteriormente, existe uma série de dificuldades no processo de ensino e aprendizagem em Matemática, conseqüentemente em Geometria, que se colocam como obstáculos ao sucesso do aluno. Estas dificuldades são destacadas por Tashima et al. (2008), quando diz que o ensino dessa disciplina

“[...] passou a enfatizar o simbolismo e a exigir dos alunos maiores abstrações, distanciando a Matemática da vida real. O que se percebe é que o aluno formado por esse currículo aprendeu muito pouco de geometria e não consegue perceber a relação deste conteúdo com sua realidade.”

e por Alves (2008), ao afirmar que:

“Para muitos uma parte das dificuldades dos alunos a propósito de problemas geométricos está no vocabulário: leitura (compreensão dos enunciados) e redação (formulação de argumentos). Dessa forma, aluno pode até raciocinar corretamente e enxergar a solução de um problema de geometria e ter dificuldade em responder com argumentos precisos. Percebe-se que em muitos alunos a leitura incorreta de definições leva a não compreensão dos objetos matemáticos envolvidos nessa definição.”

O conjunto composto por essas descrições, somadas à coleta das opiniões de vários professores atuantes nos anos finais do Ensino Fundamental, consolida o problema explorado nesta pesquisa.

Sob o ponto de vista geral, o objetivo deste trabalho é analisar as dificuldades detalhadas por esses dois autores, confrontando-as com as opiniões coletadas dos professores entrevistados, afim de se propor uma estratégia que possa facilitar o processo pedagógico.

Para alcançar o objetivo geral, os seguintes objetivos específicos são elencados:

- Fazer uma breve revisão da história da matemática, mais especificamente da Geometria e destacar suas contribuições para a humanidade;
- Levantar dados estatísticos acerca do aproveitamento médio, comprovando o baixo rendimento dos alunos nessa disciplina. Este objetivo pode contar com consulta a professores e entidades de ensino;
- Elencar as principais dificuldades dos alunos e professores no processo de ensino e aprendizagem de Geometria;

- Revisar as principais metodologias e estratégias de ensino a fim de criarmos um cenário em que a correspondência de uma certa forma de abordar esse conteúdo possa favorecer a redução das dificuldades levantadas;
- Fazer uma proposta didática formalizando esta abordagem, como uma ferramenta de ensino e assim, atingir o objetivo geral especificado.

2.2. Justificativa

Com o desenvolvimento desta pesquisa e, obviamente, tendo seu objetivo atingido, ela poderá ser utilizada pela mais ampla gama de profissionais da educação no que se refere ao ensino de Geometria, pois permitirá que o processo de ensino e aprendizagem desse assunto seja mais eficiente, tendo os seus obstáculos reduzidos.

Ao reduzir estes obstáculos, professores e alunos poderão desfrutar de uma trajetória menos conturbada, favorecendo à aprendizagem e, conseqüentemente, desenvolver de forma mais sólida as habilidades e competências do aluno, colaborando para sua formação como cidadão e, assim, contribuindo para se ter uma sociedade mais consciente de seus atos.

2.3. Fundamentação Teórica

2.3.1. Matemática entre os povos

Através de estudos e pesquisas cientificamente comprovados com os matemáticos de época, foi encontrada uma tabela de argila conhecida como “PLIMPTON 322” criada numa região Babilônica no ano de 1900 a.C. (ROBSON, 2002) e que teve um papel fundamental para o descobrimento da matemática por possuir uma característica de anotações e registro em textos escritos em Arcaico, sempre com uma introdução de raciocínio dedutivo sobre os assuntos desejados.

Dentre as civilizações antigas, como os Gregos e Romanos percebeu-se uma grande influência para o descobrimento matemático, com uma descrição com pequenos cálculos de grandezas proporcionais, mas ainda sem nenhuma escrita de somatória das regras mencionada ainda na história (EVES, 2004).

A partir do século XIII, a presença dos Árabes na idade média teve significativa importância para o descobrimento científico no pensamento matemático sobre a questão dos conceitos de números envolvendo grandezas (EVES, 2004). Já era possível concretizar e realizar cálculos relacionados a atuação das grandezas proporcionais e com um conteúdo didático.

Dentre os grandes sábios árabes, destaque para o matemático conhecido como “Al-Khwarizmi” (origem da palavra “algarismo”), considerado o Pai da Álgebra (GANDZ, 1926). Ele foi responsável pela criação das primeiras aritméticas, que tinham como função realizar cálculos com aplicação de números e algarismos hindus para que suas mercadorias expostas no comércio fossem vendidas, mas sem tomar prejuízo.

Após vários matemáticos contribuírem para formação de cálculos de grandezas proporcionais, os chineses, com suas dinastias por volta de 1.500 a.C., fizeram cálculos com auxílio de osso de animais mortos e através de adivinhações desenvolveram um método conhecido como “Álgebra” (EVES, 2004). A partir desse período os matemáticos chineses começaram a fazer anotações e escritas em livros com uma simbologia que chegavam num denominador final.

Vestígios dessa técnica puderam ser encontrados no papiro de “Rhind”, de aproximadamente 1650 a.C., encontrado no Egito, e que atravessaram gerações até chegarem aos livros didáticos modernos. EVES (2004) conta que muitos dos problemas encontrados no papiro de Rhind exigiam apenas uma equação linear simples para sua resolução.

Se hoje a Geometria existe como ferramenta para resolução de diversos problemas, sinais práticos dessa utilização podem ser encontrados em registros de antigas civilizações. A resolução simultânea de equações, ainda que com diferentes graus de complexidade, era bem conhecida de povos da Antiguidade, como os babilônios. EVES (2004) conta que problemas envolvendo equações simultâneas foram encontradas em tabuletas datadas de cerca de 1600 a.C.

Fiéis às raízes geométricas de sua álgebra, os babilônios usavam palavras no lugar de nossos símbolos modernos: comprimento (para x), largura (y) e área (xy). Quando necessário, uma terceira incógnita, profundidade (z), era adicionada, para que obtivessem o produto “ xyz ” (volume).

Já MARTZLOFF (1987) encontra nos escritos da China antiga um surpreendente algoritmo para resolução simultânea de equações. Conhecido como “Método Fangcheng”,

este algoritmo toma um capítulo inteiro do livro Jiuzhang Suanshu (“Nove capítulos da arte matemática”). Este livro é um dos principais registros históricos de como os chineses da Antiguidade praticavam a matemática e julga-se ter sido escrito entre 208 AC e 8 DC.

Martzloff explica que o termo “Fangcheng” não tem tradução precisa: desde o século XIX, a palavra é entendida como “equação”; em geral, contudo, “fang” significa “quadrado”, e as técnicas Fangcheng teriam esse nome por exigirem o arranjo de números na forma de um quadrado (ou retângulo, já que “fang” quer dizer tanto “quadrado” como “retângulo”).

É importante ressaltar que não existe a pretensão de se aprofundar nos preceitos estritamente técnicos de cada método usado pelos diferentes povos em suas respectivas épocas. Apenas pretende-se demonstrar que o conceito matemático pode ser muito mais antigo do que se percebe.

2.3.2. História da Geometria

A palavra geometria é composta de duas palavras gregas: “geos” (terra) e “metron” (medida). Sua origem se deve à necessidade que, desde os tempos remotos, o homem teve de medir terrenos. No Egito, por exemplo, todos os anos o Nilo transbordava do seu leito natural, devido as grandes enchentes que ocorriam de julho a outubro. Em função disso, todos os anos as terras de cada produtor precisavam ser demarcadas para uma correta cobrança de tributos (trigo e gado) correspondente às terras efetivamente utilizadas. O procedimento para a medição e remarcação contava com os chamados “puxadores de cordas”, os “harpedonaptas” (KARLSON, 1961, p.83). A medição utilizava o método que mais tarde viria a ser chamado de “Teorema de Pitágoras”, pois, a marcação consistia em uma corda com nós, formando triângulos retângulos de lados 3, 4 e 5. Com estes triângulos, eram formatados os retângulos correspondentes às áreas.

As construções das pirâmides egípcias e templos babilônicos são o testemunho mais antigo de um uso sistemático da Geometria. Contudo, muitas outras civilizações antigas possuíam conhecimentos de natureza geométrica, desde a Babilônia à China, passando pela civilização Hindu. Os babilônicos tinham conhecimentos matemáticos que provinham da agrimensura e comércio e a civilização Hindu conhecia o teorema sobre o quadrado da hipotenusa de um triângulo retângulo.

A Geometria como ciência dedutiva apenas tem início na Grécia Antiga, cerca de sete séculos antes de Cristo. Sem sombra de dúvida os filósofos gregos estabeleceram o modo como as pessoas do mundo ocidental veem o mundo. Eles nos apresentaram abordagens metódicas para a descrição do mundo – a música, a astronomia, a botânica, a zoologia etc. Os filósofos gregos buscavam estruturar e ordenar suas ideias, estabelecer padrões, relações e hierarquias. Seu objetivo principal era conectar ideias através da lógica.

Uma das ferramentas mais poderosas que os gregos desenvolveram e exploraram foi a Geometria. Eles definiram dois tipos de Geometria, uma baseada em objetos do mundo real, a outra, em ideias do mundo abstrato. Eles aprenderam a distinguir uma pedra quadrada de outra circular, cujas formas podem ser conferidas por medições, de um quadrado ou um círculo, cujas dimensões e diversas propriedades geométricas podem ser conhecidas sem que seja necessário o uso de verificações físicas.

Grandes nomes surgiram e dentre os principais que usaram a Geometria como argumento principal de sua lógica e retórica estão Tales de Mileto (636 a.C – 546 a.C.), Pitágoras (582 a.C – 507 a.C.), Eudoxio (408 – 355 a.C.) e Euclides (323 a.C – 283 a.C). Platão (428 a.C. – 347 a.C) também se interessou pela Geometria e ao longo do seu ensino evidenciou a necessidade de demonstrações rigorosas, o que facilitou o trabalho de Euclides.

Eles usaram a geometria como “ponte” para as mais nobres das artes gregas: a lógica e a retórica. Usando seu poder dedutivo e filosófico conseguiam argumentar com certeza absoluta que, por exemplo, uma certa linha tinha o dobro do comprimento de outra. Para aqueles que não conseguiam acompanhar com clareza a genialidade de suas deduções, os mestres ilustravam no papel o teor de seus argumentos.

Por outro lado, e não menos importante, a capacidade de provar algo sem deixar dúvidas, ainda mais naqueles tempos imprevisíveis, oferecia aos filósofos uma chave para desvendar os mistérios do universo. Para eles, a Geometria era uma manifestação das regras pelas quais o mundo fora construído. Esta era a base implícita da grandiosa obra de Pitágoras e seus seguidores, que se esforçaram para explicar o mundo em termos de geometria e de proporções simples. Seu grande modelo era a música e o estudo das propriedades físicas do som musical, a harmônica. Os vários intervalos musicais consonantes – a oitava, a quinta, a quarta e assim por diante – correspondiam a subdivisões simples (2:1, 3:2, 4:3) do comprimento de uma corda vibratória. De forma similar, o universo era concebido como uma série de esferas concêntricas (perfeitas) cujos raios tinham relações simples correspondentes aos intervalos musicais.

Na verdade, o estudo da harmônica serviu aos gregos quase tanto como o estudo da física e da química moderna hoje nos auxiliam a explicar por que o universo é da forma que ele é. A importância da harmônica como chave para compreensão do mundo pode ser apreciada por sua sobrevivência como uma das principais disciplinas lecionadas nos centros de ensino até o século XVII. Johannes Kepler, Galileu, René Descartes e até mesmo Isaac Newton transitavam com facilidade e lógica da matemática para a astronomia, harmônica, estática e ótica em seus estudos dos movimentos planetários.

Os filósofos, matemáticos e físicos gregos desenvolveram a ciência da mecânica e para isso usaram a mesma lógica desenvolvida no estudo da geometria. Através dessa lógica conseguiram explicar e comprovar a ideia dos benefícios mecânicos que estavam por trás de recursos-chave que permitiram ao homem multiplicar a sua força: a alavanca, a cunha, o parafuso e a polia.

Esta abordagem sobre a explicação do mundo físico foi registrada por escrito pela primeira vez por volta do ano 400 a.C. por Arquitas (428 a.C. – 347 a.C.) de Tarentum (Tarento, uma pequena cidade no sul da Itália), o qual é às vezes chamado de o “pai da mecânica matemática”. Arquitas viera da escola pitagórica de física e matemática, e seus livros “Tubos” e “Mecânica” são as mais antigas obras sobre o assunto que se tem conhecimento.

Sua obra sobre mecânica estabeleceu as bases que foram seguidas e desenvolvidas por praticamente todos os demais escritores sobre matemática e física durante o período clássico, até Antêmio (474 d.C. – 534 d.C., arquiteto da Basílica de Santa Sofia, em Constantinopla) e Eutócio (480 d.C. – 540 d.C., responsável por interpretar uma das obras de Arquimedes, a “Esfera e o Círculo”), no século VI d.C. Entre as muitas outras obras de Arquitas sobre matemática está “Harmônica”, que descrevia a ciência baseada em teoria musical e geometria e que lhe foi importante para explicar como o mundo funcionava como a mecânica.

2.3.4. A Geometria no Ensino Fundamental II

A seguir, foram listadas as principais figuras geométricas planas estudadas no Ensino Fundamental II, em que cada uma possui perímetro e área, bem como os procedimentos para determinação de cada uma dessas grandezas:

2.3.4.1. Quadrado

O quadrado é uma figura geométrica plana que tem os quatro lados com iguais dimensões e ângulos de 90°.

Figura 1 - Quadrado. Fonte: Guia Estudos.

O perímetro de um quadrado é calculado da seguinte forma:

$$P = L + L + L + L = 4L$$

Na equação, P é o perímetro e L é o lado.

A área do quadrado é calculada conforme a fórmula:

$$A = L * L$$

Onde A é a área e L é o lado.

2.3.4.2. Retângulo

O retângulo é um quadrilátero com quatro ângulos retos, a exemplo do quadrado, mas se diferencia por possuir dois lados paralelos iguais chamados de base e dois lados paralelos iguais chamados de altura, de acordo com o exemplo abaixo.

Figura 2 – Retângulo. Fonte: Matemática básica.

O seu perímetro é calculado como segue:

$$P = b + b + h + h = 2(b + h)$$

Na equação, P é o perímetro, b é a base e h é a altura.

A área A é calculada da seguinte forma:

$$A = b * h$$

A sua diagonal d se obtém como segue:

$$d = \sqrt{b^2 + h^2}$$

2.3.4.3. Triângulo

O Triângulo é um polígono que possui três lados. Existem 3 classificações quanto ao tamanho de seus lados denominadas:

- Equilátero: 3 lados congruentes;
- Isósceles: 2 lados congruentes; e
- Escaleno: 3 lados não congruentes;

Quanto aos seus ângulos internos, pode-se afirmar que sempre somam 180° e podem ser classificados como:

- Acutângulo: possui os 3 ângulos menores que 90° ;
- Retângulo: possui ângulo exatamente igual a 90° ;
- Obtusângulo: possui um de seus ângulos internos maior que 90° .

Figura 3 – Triângulo. Fonte: COC By Person.

Na figura, B é a base do triângulo e h é a altura.

Para calcular a área de um triângulo qualquer utilizamos a seguinte relação:

$$A = \frac{B * h}{2}$$

Figura 4 – Triângulo Retângulo. Fonte: Gestão Educacional.

O perímetro de um triângulo se obtém ao somar os seus 3 lados. Por exemplo, se tivermos um triângulo retângulo conforme o representado acima, seu perímetro se dará por:

$$P = a + b + c$$

Outra peculiaridade dos triângulos retângulos é o fato de seus lados e ângulos estarem relacionados entre si, pois, uma vez conhecendo dois de seus lados, é possível descobrir o valor do terceiro lado por meio do Teorema de Pitágoras. Desta forma, conforme a figura número 4, podemos denominar:

- c: cateto adjacente ao ângulo no vértice B;
- b: cateto oposto ao ângulo no vértice B;
- a: hipotenusa do triângulo, pois está oposto ao ângulo de 90°, não participando de sua formação.

Pelo teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado dos catetos. Neste caso:

$$a^2 = b^2 + c^2$$

2.3.4.4. Trapézio

O Trapézio é uma figura geométrica quadrilátera que possui dois lados paralelos entre si, denominados base maior e base menor. Os tipos de trapézios são: Retângulo, Isósceles e Escaleno.

Figura 5 – Trapézio Isósceles. Fonte: Matemática Básica.

Sua área A é calculada somando a base maior mais base menor e dividindo por 2. Dessa forma:

$$A = \frac{(B + b) * h}{2}$$

O perímetro é obtido somando as suas bases e seus lados. Ou seja:

$$P = B + b + L_1 + L_2$$

Neste caso, para calcular L_1 e L_2 é necessário desmembrar o trapézio em 2 triângulos retângulos e utilizar a fórmula de Pitágoras, conforme feito na seção de triângulos.

2.3.4.5. Losango

O losango também é um quadrilátero, entretanto possui os lados opostos paralelos. Para se calcular a sua área, devemos recorrer a medida de suas diagonais, que são as retas que interligam os vértices opostos, tal como na figura 6.

Figura 6 – Losango. Fonte: Matemática básica.

A área do losango é dada por:

$$A = \frac{(D * d)}{2}$$

Enquanto seu perímetro é expresso por:

$$P = L + L + L + L = 4L$$

2.3.4.6. Círculo e circunferência

O Círculo é diferente da circunferência, nele pode-se calcular a área, pois possui infinitos pontos no seu interior dentro da circunferência. É estudado pela Geometria Plana. A área é calculada com a seguinte fórmula:

$$A = \pi * r^2$$

Enquanto seu perímetro é determinado por:

$$P = 2 * \pi * r$$

Por exemplo:

Um círculo possui raio igual a 10 cm. Determine o seu perímetro e a sua área.

$$P = 2 * \pi * r = 2 * \pi * 10 = 62,83cm$$

$$A = \pi * r^2 = \pi * 10^2 = 314,16cm^2$$

A circunferência é uma figura geométrica que possui pontos de um plano equidistantes de um ponto fixo denominado centro da circunferência. A equidistância é denominada raio da circunferência. Ela é analisada pela Geometria analítica e no plano cartesiano.

Figura 7 – Circunferência de raio r e centro O . Fonte: Wikipédia.

O diâmetro D de uma circunferência é $2 * r$, e a razão entre o comprimento C e $2 * r$ é π , ou seja, $\frac{C}{2*r} = \pi$.

Assim, $C=2\pi r$.

Como as outras figuras, a circunferência também tem perímetro e é igual ao seu comprimento. Para achar o perímetro basta multiplicar $2 * r$ por π , em qualquer circunferência.

Exemplo:

Encontrar o perímetro de uma circunferência que possui raio igual a 70cm.

Resolução

$$P = C = 2 * \pi * r$$

$$P = 2 * \pi * 70 = 140\pi \cong 440cm$$

2.3.5. O desempenho recente dos alunos em provas oficiais

Para a resolução de problemas em matemática tudo começa com a capacidade de interpretar o que se pede. Para isso, ter bons conhecimentos na disciplina Língua Portuguesa é fundamental para o aluno. No entanto, no Brasil o nível de aprendizado não é bom.

Conforme o portal QEDu – plataforma tecnológica de acompanhamento de dados oficiais referentes à educação – baseado na Prova Brasil 2017, no 5º ano apenas 56% dos alunos são considerados com aprendizado adequado, e apenas 34% do 9º ano alcançam o

nível adequado. Em matemática é ainda pior: no 5º ano somente 44% estão no adequado e para o 9º ano 15%.

No estado de São Paulo, Prova Brasil 2017, os números são o seguinte: Português – 5º ano 70% alcançam o adequado e no 9º ano 40%. Em matemática – 5º ano chegam a 61% e para o 9º ano apenas 19% alcançam o nível adequado.

Especificamente, no município de São Paulo a situação é a seguinte: Português – 5ª ano, 66% obtiveram o nível adequado e no 9º ano apenas 31%. Em matemática – 5º ano 56% obtiveram o adequado. No 9º somente 12% conseguiram o nível adequado.

Resumidamente os dados constam nas tabelas abaixo:

Brasil	Português	Matemática
5º ano	56 %	44%
9º ano	34%	15%

Tabela 1 – Aprendizado dos alunos no Brasil.

Estado de São Paulo	Português	Matemática
5º ano	70%	61%
9º ano	40%	19%

Tabela 2 – Aprendizado dos alunos no Estado de São Paulo.

Estado de São Paulo	Português	Matemática
5º ano	66%	56%
9º ano	31%	12%

Tabela 3 – Aprendizado dos alunos no Município de São Paulo.

Comparando as tabelas 1, 2 e 3, observa-se que a qualidade do aprendizado decresce à medida que o aluno avança na série nas três esferas governamentais, com uma vantagem para

o estado de São Paulo em relação ao Brasil e a cidade de São Paulo, conforme os números indicados na tabela 2.

No 5º ano o aprendizado vai de razoável a bom, variando em números de 56 a 70% em Português, e de 44 a 61% em matemática. Já para o 9º ano os dados são: 31 a 40% em Português e 12 a 19% em matemática. Para matemática a Prova Brasil considera não só geometria, como todo conteúdo referente a cada série.

Esses dados demonstram que a educação brasileira está na UTI – Unidade de Terapia Intensiva, precisamente matemática. Carece urgentemente de medidas eficazes nos anos finais do ensino fundamental. Nossos alunos não estão tendo motivação nas aulas e o devido aprendizado, por mais que exista uma vasta legislação adicionada a promessas de melhoria no segmento educacional. O futuro do país, do estado ou do município está dentro da escola. A escola é o caminho certo para que se tenha uma sociedade progressiva em todos os aspectos.

Formas motivacionais como, no caso da geometria plana, ilustrar figuras e exemplificar as ocorrências na prática do aluno, da família, do seu bairro, na sua cultura, podem trazer um ganho significativo ao despertar para o aprendizado.

Se para o estudante as operações: soma, adição, divisão, multiplicação, potenciação e interpretação são entraves, o professor quando consegue desbloquear o medo do aluno, através de um meio ou uma exemplificação prática cotidiana, desperta o olhar estudantil para um universo imenso e prazeroso a ser descoberto.

2.3.6. Informações extraídas após observação em campo

Baseado em observações, regências e intervenções no estágio feito no ensino fundamental II requerido pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), foi constatado que os alunos, em diversas aulas, apresentaram desinteresse para aprender matemática, especificamente em geometria plana, ocasião em que o professor tratava desse assunto.

A disposição do aluno do Ensino Fundamental II para o conhecimento da Geometria Plana não é das melhores. Só pelo fato de ser matemática, já lhes causam um “bloqueio”. Em muitos casos eles têm dificuldades de: interpretação do problema, imaginar a figura geométrica (muitas vezes o problema proposto não está acompanhado da figura), dificuldades

nos cálculos e nas fórmulas, além de uma sequência didática mal feita pelo professor de matemática.

Muitos alunos não conseguem nem mesmo interpretar o problema proposto. Percebe-se uma defasagem de leitura que se acumula desde as séries anteriores. Sabe-se que o hábito de leitura constante e adequado, com a devida atenção, desenvolve bem o raciocínio e a compreensão do que se lê.

Quando se fala em aula de matemática, os alunos já ficam apreensivos como se apresentassem um bloqueio de forma que tudo que o professor propõe, por mais fácil que pareça, ficam desconfiados e inseguros nas resoluções e incertezas nas respostas. Os comentários em sala de aula são do tipo: “não gosto de matemática”, “não entendo o que o professor fala”, “não sei para que serve essa matéria, não preciso dela, existem calculadoras e computadores que fazem tudo”.

Outra dificuldade verificada é o não aprendizado das operações simples como soma, divisão e multiplicação. Ao longo dos anos escolares os alunos foram sendo promovidos para as séries posteriores sem ter aprendido os conteúdos pertinentes. Isto a cada ano foram os deixando envergonhados por não saberem realizar estas operações e fingirem que não possuem dúvidas nas aulas. Quando o professor pergunta se estão entendendo, respondem que sim. Têm vergonha de dizer que não sabem realizar operações simples, que já deveriam saber. Alguns conseguem compreender o problema, mas quando chega o momento de calcular, não conseguem.

Estes alunos observados são geralmente de famílias simples, carentes de uma condição básica necessária para a sua subsistência como moradia adequada, com precariedade nos ambientes de estudos, de brincar, descansar etc. Quase sempre chegam à escola sem ter se alimentado corretamente em casa, o que os causa desconforto e desvio de atenção na aula. Alguns são alunos criados pelos avós, mostrando evidências de carência afetiva paterna. Como no Brasil, milhões de pessoas sobrevivem com renda próxima a um salário mínimo por família, pode se deduzir que o déficit de aprendizagem é gigante, quase do tamanho dessa população carente.

Um fator também contribuinte para a dificuldade no aprendizado de matemática decorre do fato de que muitos professores não imprimem uma didática correta e sequencial nas aulas desta disciplina. Durante décadas, e até hoje, as escolas têm se valido de professores

que, se quer, possuem a licenciatura pertinente à disciplina que lecionam, o que pode, só por este fato, deixar lacunas no aprendizado.

Muitas vezes é registrado no diário do professor como aula dada, mas se quer foi iniciada, passando para o próximo tema. Isso também se acumula ao longo dos anos deixando os alunos sem uma sequência didática adequada.

Estes alunos quando chegam ao ensino fundamental II, apresentam muita dificuldade na matemática, carecendo de bastante esforço da equipe pedagógica, especificamente, do professor de matemática, para revisar alguns conceitos e operações mínimas, visando chegar ao ponto de partida dos conteúdos planejados.

Em conversa com alguns professores, eles relataram que muitas vezes não conseguem revisar da forma adequada, devido ao calendário apertado e que precisam passar os conteúdos planejados. Também contam que desde que foi estabelecida a progressão continuada (não reprovação), tornou-se mais difícil trabalhar coerentemente com os conteúdos e habilidades de cada série, pois muitos alunos se dão conta de que não serão reprovados e, portanto, não se esforçam adequadamente e são extremamente indisciplinados na sala de aula.

Diante de tudo isso, propõe-se a pesquisa de uma abordagem didática, de maneira a despertar o interesse dos alunos e posteriormente um jeito de aprender com situações reais que eles já se depararam e continuarão a viver cotidianamente. Espera-se que ensiná-los a olhar a matemática presente em cada canto de suas casas, nos seus jogos, nas brincadeiras, nos passeios, ao atravessar uma rua, em uma viagem, entre outros; poderão perceber o quão importante é historicamente e socialmente presente. Então, pode-se acreditar que estará sendo dado um passo fundamental para o aprendizado, reduzindo preconceitos em relação à disciplina.

2.4. Aplicação das disciplinas estudadas

Evidentemente, existem várias disciplinas no curso que possuem interligação com os assuntos tratados neste trabalho. Entre elas, podemos listar principalmente a disciplina de História da Matemática, que faz um apanhado geral da evolução do conhecimento matemático ao longo dos anos; a Metodologia para a Educação Básica: Resolução de Problemas, na qual fomos introduzidos aos conceitos de sequência didática, suas características e,

primordialmente, como se usar; e, por fim, mas não menos importantes as disciplinas de Álgebra e Geometria, que deram todo o embasamento matemático discutido aqui.

2.5. Metodologia

O método de pesquisa e os procedimentos de obtenção de dados foram realizados, em sua maioria, de forma digital, considerando o atual cenário mundial provocado pela pandemia da COVID-19 (Disseminação do vírus Sars-Cov-2 a partir de dezembro de 2019, que tomou proporções mundiais). O método fundamentalmente se deu por meio de pesquisa bibliográfica e revisão dos principais conteúdos estudados no curso, enquanto o levantamento de dados também contou com entrevistas on-line e consultas a instituições de ensino.

No que diz respeito especificamente à coleta de dados, foram feitos diálogos de forma virtual com alguns professores, utilizando o software Google Meet, onde foi possível obter algumas opiniões relevantes para a pesquisa. Entretanto, em decorrência da dificuldade de obter um grande número de opiniões, posteriormente foi criado um formulário no Google Forms para agilizar a captação dessas informações, que foi distribuído a um grande número de professores próximos aos autores deste trabalho. Este formulário é composto por 6 questões de múltipla escolha, que pode ser visualizado nos anexos desse documento. Contudo, o que é necessário destacar em relação a ele é que a primeira questão é um elemento de filtro, permitindo apenas aos professores que responderam “Sim” para “Você já lecionou Geometria no ensino fundamental?”, responderem às demais questões relacionadas, em geral, ao interesse dos alunos, recursos pedagógicos e possíveis melhorias.

Com os dados em mãos, eles foram analisados utilizando alguns recursos da Estatística, como a tabulação, cálculo de médias e percentuais, permitindo que fossem tiradas algumas conclusões e que fossem feitas algumas deduções acerca da ação pedagógica desses professores.

Somando-se a esses dados, está a experiência de um dos integrantes deste projeto retirada do estágio obrigatório, tal como foi descrito no item 2.3.6. – Informações extraídas após observação em campo, os quais foram importantes para ajustarmos algumas definições no que concerne ao interesse do aluno em sala de aula e como o professor atua diante deste cenário.

Em decorrência das conclusões e deduções auferidas após a análise dos dados coletados, o grupo buscou metodologias, estratégias e recursos que pudessem ser aplicados à realidade desses professores e, conseqüentemente, à realidade do alvo do processo educativo – o aluno, afim de poder reduzir os inúmeros obstáculos que puderam ser observados. A quantificação dessas respostas também pode ser encontrada nos anexos e as conclusões e deduções foram expostas no item Resultados.

3. RESULTADOS

Com a aplicação de um questionário, respondido através do *Google Forms* por pessoas graduadas e estudantes que já lecionaram ou lecionam no ensino fundamental, foram obtidas 33 repostas, sendo que 36,4% se enquadraram ao objetivo desta pesquisa, as quais são ilustradas através de gráficos e comentários a seguir:

Figura 8 – Resultados da questão número 2.

Nesta questão buscou-se obter quais mecanismos didáticos o professor utiliza nas aulas. Pois, tem-se discutido muito atualmente, nos diversos cursos de formação de professores e de educação continuada sobre as formas de ensino-aprendizagem como: aulas tradicionais, cuja sistemática o professor passa o conhecimento; ensino construtivista que estimula o senso crítico do aluno.

Hoje, com o avanço da informática, chegou-se as TICs – Tecnologias de Comunicação e Informação, em que se utiliza o computador, o Smartphone, o Tablet etc. Através delas diversos mecanismos de se fazer uma aula com qualidade, gravar e disponibilizar ao aluno para que ele possa assistir até aprender e associar a prática diária.

Diante disso, pretende-se obter o que realmente ocorre dentro da sala de aula para que se possa prosseguir em um estudo e proposição de um mecanismo prático em que se pode associar a teoria e prática, visando o melhor aprendizado.

Na sua opinião, como foi a aceitação dos alunos em relação a esse assunto (Geometria)?

Figura 9 – Resultados da questão número 3.

O gráfico demonstra que 66,7% simplesmente gostam desse tema; 16,7% gostam muito e acham fácil; 8,3% pouco ligam para o tema; e 8,3% não gostam e acham chato.

Conforme esta questão, nota-se que maioria gosta de geometria, o que é muito importante para se começar um trabalho pedagógico com eles. Fica mais fácil lidar e trazer os demais para a busca do conhecimento. Pois, a dispersão em sala de aula é comum, dado o desinteresse e medo da matemática, além de o aluno achar que não se aplica o conteúdo nas questões rotineiras.

Quais situações se encaixam na sua aula em relação ao interesse dos alunos?

Figura 10 – Resultados da questão número 4.

Na ilustração do gráfico da Figura 10, 58,3% dos professores sempre conseguem atrair a atenção dos alunos, enquanto 41,7% às vezes conseguem. Nota-se aqui a dificuldade do professor para expor o assunto na sala de aula. O aluno sem interesse não aprende, pode se

distrair conversando com o colega, pode se dispersar de diversas maneiras em sala e, além de não aprender, dificulta o aprendizado dos demais. Torna-se cansativo para o professor e pouco aproveitável.

Em sua opinião, qual é o principal fator que provoca o desinteresse do aluno pelo assunto?

Figura 11 – Resultados da questão número 5.

Neste gráfico, para 41,7% o medo da matemática já está enraizado e por isso os alunos nem tentam; 25% não encontra utilidade para o assunto; 16,7% não conseguem compreender; outros 16,7% acham as aulas, muitas vezes, chatas e pouco atrativas.

Percebe-se que o medo da matemática assola muitos estudantes, mas o fato de muitos não encontrarem utilidade no que está aprendendo pode contribuir para uma defasagem no aprendizado advindo dos anos anteriores. Muitas vezes, o não aprender e a frustração se somam pelo fato de os alunos não visualizarem em que se beneficiarão cotidianamente.

Em sua opinião, quais destas ações, MAIS EFICIENTEMENTE, poderiam colaborar com a aprendizagem de geometria no ensino fundamental?

Figura 12 – Resultados da questão número 6.

Verifica-se que 75% responderam que utilizar as mídias digitais, contribuem para aumentar o conhecimento. Fica mais fácil e se aprende em pouco tempo uma quantidade grande de conteúdo, podendo ser revisto no momento disponível, sem carecer de deslocamento e demanda pouco tempo. Dentro do contexto tecnológico, evidentemente, nota-se, Brasil afora, o sucesso das aulas por EAD, pelo Google *Classroom*, *Lives*, aulas por Computador e pela TV etc.

Das respostas significativas, 66.7% acham que se relacionar a geometria plana à prática cotidiana pode colaborar com a aprendizagem no ensino fundamental.

Percebe-se nestas respostas uma analogia com as TICs, em que hoje, desde os 3 anos de idade, o aluno já está de posse de um celular, *tablet* ou *smartphone*. Através destes equipamentos vão aprendendo rapidamente muitas coisas que possuem aplicabilidade diariamente e disponível para acessar de acordo com o interesse no momento.

Os alunos, de posse dessa tecnologia vislumbrante, acabam não vendo nenhuma aplicabilidade na matemática tradicional da escola. Perdem o interesse e se voltam para os encantamentos midiáticos. Entretanto, aprendem erradamente por não estar diante de um professor, ou seja, falta um mediador para o aprendizado.

Aqui entra a habilidade do professor e uma didática adequada, fundamentada especificamente ao tema geometria plana. Demonstrar-lo que a matemática está em tudo – até nos assuntos em que os alunos mais gostam e procuram nas diferentes mídias, associando em cada ação prática como, desde a uma simples reforma ou construção habitacional, as confecções de objetos quaisquer, a fabricação de produtos industrializados em geral, enfim tudo que cerca o cenário diariamente, envolvendo as diversas formas geométricas – suas dimensões, posições e quantidades de materiais necessários para dar-lhes forma.

Idealmente, é necessário associar a geometria plana com o cotidiano e com a tecnologia. Para isso, o professor precisa de uma educação continuada adequada, salários dignos da carreira do magistério, materiais didáticos na escola e ao alcance dos alunos. Suas famílias precisam obter dos gestores públicos de educação meios de aprendizagem condizente com o momento tecnológico para que aprendam correta e sequencialmente dentro da escola.

3.1. Protótipo Inicial

Ao longo de todo este documento, foi possível elencar diversos problemas que rodeiam o processo de ensino e aprendizagem, que envolve aluno e professor, diante do assunto Geometria. Contudo, existem problemas que fogem à alçada do poder de ação deste grupo, tais como a falta de capacitação dos professores e salários dignos. Portanto, as dificuldades que esta proposta visa reduzir, são aquelas consideradas tangíveis sob o ponto de vista dos autores deste documento, as quais estão relacionadas abaixo com a ação considerada ideal:

Dificuldade/situação encontrada	Ação Ideal
Um número significativo de professores utiliza apenas quadro-negro	Diversificação e modernização dos recursos e metodologias utilizados em aula
Um percentual considerável de professores admite que nem sempre consegue atrair a atenção necessária dos alunos	Pode ser completada com ação anterior, pois, inserindo novas formas de abordar o assunto pode ser um fator decisivo na captação da atenção e estimulação do interesse.
Grande maioria dos educadores entrevistados expõem acreditar que relacionar os conteúdos ao cotidiano do aluno, bem como inserir o uso de tecnologias nas atividades escolares; podem contribuir significativamente para o processo educacional.	Providenciar cada vez mais associações dos conteúdos ministrados com as ações e situações do cotidiano do aluno, utilizando como canal recursos digitais mais recentes e que são atrativos a eles.

Tabela 4 – Associação das dificuldades com as ações consideradas ideais.

Analisando cuidadosamente este cenário e dando enfoque a cada um de seus detalhes, há de se notar uma enorme necessidade de se reinventar dentro da prática pedagógica, considerando a alta demanda de uma associação da utilidade do que se ensina com o que se vive e, não menos rigorosa, a forma como se ensina, que não mais se admite métodos arcaicos e recursos que se limitam a giz e quadro-negro. Em reflexão sobre este apanhado de informações, este trabalho propõe superficialmente, como protótipo inicial, a utilização do “Ensino Contextualizado” como forma de relacionar os assuntos curriculares ao cotidiano do aluno e, para facilitar a compreensão e atrair a atenção e o interesse, a utilização de *softwares* de representação gráfica e, assim, dinamizar a manipulação dos objetos geométricos durante as aulas.

3.2. Protótipo Final

Como sequência do protótipo inicial, após o desenvolvimento subsequente no que se refere a utilização do ensino contextualizado e softwares de representação gráfica, com o intuito de fazer melhores associações dos assuntos ao cotidiano do aluno, bem como atrair mais a atenção e o interesse, descreve-se em seguida sobre estes dois elementos.

3.2.1. O Ensino contextualizado como método para associar os assuntos ao cotidiano

A aprendizagem efetiva depende de muitas variáveis. Entre elas estão o ambiente e as ferramentas utilizadas, a metodologia, a didática, questões comportamentais e cognitivas, entre outras. Todavia, existe um detalhe que faz toda a diferença neste cenário: “este assunto que estou aprendendo vai ser usado para quê?”. Esta é uma pergunta que todos os professores e alunos já fizeram em algum momento da vida.

Por este e outros motivos, o ensino contextualizado aparece como forma de aproximação do aluno ao assunto que está sendo abordado. Como contextualização, assumimos a definição retirada do Portal Brasil Escola que descreve:

“De forma geral, contextualização é o ato de vincular o conhecimento à sua origem e à sua aplicação. A ideia de contextualização entrou em pauta com a reforma do ensino médio, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB nº 9.394/96), que acredita na compreensão dos conhecimentos para uso cotidiano.”

Neste sentido, acreditamos que o ensino contextualizado pode colaborar significativamente com o processo de ensino e aprendizagem, por criar vínculos do assunto com o aluno e remetê-lo a situações do seu cotidiano que o façam reorganizar seus conhecimentos e torná-los mais significativos.

3.2.2. A utilização de *softwares* para atrair a atenção e facilitar a compreensão

Estudos recentes têm mostrado que a utilização das tecnologias para a consolidação do ensino e aprendizagem pode ser um caminho interessante para desenvolver, especialmente, a análise crítica a respeito dos dados produzidos. Nessa perspectiva, Cobb (apud Estevam e Kalinke, 2013, p.106), sustenta que os computadores nos libertam para que possamos analisar

dados reais com mais ênfase na interpretação do que nos cálculos, com vistas a priorizar as ideias de produção de dados aleatórios junto com a análise, com a inferência desses dados e com menor ênfase aos mecanismos das resoluções. Segundo os PCN+2,

“A escola não pode ficar alheia ao universo informatizado se quiser, de fato, integrar o estudante ao mundo que o circunda, permitindo que ele seja um indivíduo autônomo, dotado de competências flexíveis e apto a enfrentar as rápidas mudanças que a tecnologia vem impondo à contemporaneidade.” (Brasil, 2002, p. 229-230).

Ainda, segundo Pastorio e Sauerwein (2015), “as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) são acessíveis a grande maioria da população, oferecem um acesso à informação diário e atualizado, o que pode mudar a forma com que o aluno estuda e aprende”. O dinamismo, a velocidade e a crescente quantidade de novos softwares, que permitem explorar todos os aspectos do processamento de dados, justificam a pertinência das TIC no trabalho com Geometria e possibilitam agregar novos tópicos ao ensino deste campo.

Neste ponto, julga-se necessária a citação de softwares específicos que possuem capacidade de representação gráfica, tais como o *GeoGebra*. Softwares como este tipo reproduzem elementos gráficos na tela que representam com fidelidade as formas geométricas de objetos estudados em Geometria no Ensino Fundamental II. Esta característica permite que os alunos possam visualizar e manipular com facilidade as propriedades de cada objeto, bem como entender de forma mais sólida como se dá os cálculos de grandezas como perímetro e área. Além do mais, ao utilizar um *software* em aula, contribui consideravelmente para que o aluno participe ativamente, melhorando seu nível de atenção e, conseqüentemente, o seu interesse pelo assunto.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho procurou estudar as variáveis do processo de ensino e aprendizagem de Geometria no Ensino Fundamental II, bem como as principais dificuldades encontradas tanto por alunos, quanto pelos professores.

Ao se pesquisar sobre este processo, por meio de pesquisa bibliográfica, diálogos com educadores e entrevistas com mais de 30 professores que lecionam ou lecionaram esse assunto no Ensino Fundamental, somando-se à experiência de estágio de um dos integrantes do grupo neste contexto, foi possível destacar algumas dificuldades que geralmente se tornam obstáculos para o sucesso do aluno na trajetória em questão. Estas dificuldades podem ser resumidas em:

- Como atrair a atenção do aluno;
- Como relacionar os assuntos curriculares ao seu cotidiano;
- Como escolher a melhor metodologia; e
- Como diversificar os recursos e métodos para se dinamizar as aulas.

Ao se estudar e refletir sobre estas questões, fez-se um paralelo dessas situações e as ações consideradas ideais, a fim de se reduzir as dificuldades.

Como solução, considerando o apanhado de informações levantadas e, diante de todas as metodologias estudadas no curso de Licenciatura em Matemática, foi possível relacionar essas carências com duas abordagens pedagógicas: a utilização do Ensino Contextualizado como ferramenta para associar os assuntos da grade curricular às ações corriqueiras dos alunos e a utilização de *softwares* de representação gráfica que facilitam a visualização e compreensão dos objetos geométricos, possibilitando a elevação do nível de atenção que o aluno empenha para a aula, bem como o aumento de seu interesse pelo assunto.

Portanto, ao envolver essas duas abordagens de forma organizada, planejada e que possam favorecer um ambiente propício à construção do conhecimento, pode se chegar a um cenário em que as dificuldades levantadas preliminarmente neste trabalho sejam reduzidas e, como consequência, possibilitar uma trajetória menos conturbada no aprendizado deste assunto que é tão importante para o desenvolvimento do aluno como cidadão.

REFERÊNCIAS

RECURSOS TECNOLÓGICOS E ENSINO DE ESTATÍSTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: UM CENÁRIO DE PESQUISAS BRASILEIRAS, ESTEVAM, Everton José Goldoni; KALINKE, Marco Aurélio.. Revista Brasileira de Informática na Educação, Volume 21, Número 2, 2013.

A DIFICULDADE DE ENSINAR GEOMETRIA, ALVES, Eduardo, Disponível em: <https://administradores.com.br/artigos/a-dificuldade-de-ensinar-geometria>. Acesso em 19/09/2020.

A IMPORTÂNCIA DOS EGÍPCIOS PARA MATEMÁTICA, Disponível em: <http://matematicaegipcia.blogspot.com/2011/02/importancia-dos-egipcios-para.html>. Acesso em 22/09/2020.

A MAGIA DOS NÚMEROS, KARLSON Paul, Disponível em <https://www.docsity.com/pt/a-magia-dos-numeros-paul-karlson-307-paginas/4764730/>, Acesso em 24/09/2020.

ÁLGEBRA E HISTÓRIA DA MATEMÁTICA: ANÁLISE DE UMA PROPOSTA DE ENSINO A PARTIR DA MATEMÁTICA DO ANTIGO EGITO, BISSI Tiago, Disponível em: https://educimat.ifes.edu.br/images/stories/Publicações/Dissertações/2016_Tiago_Bissi. Acesso em 19/09/2020.

AL-KHWARIZMI. Disponível em: <https://icarabe.org/artigos/os-arabes-e-suas-contribuicoes-para-a-ciencia-e-medicina>. Acesso em 20/09/2020.

ÁREA DE FIGURAS PLANAS, Disponível em: <https://www.guiaestudo.com.br/areas-de-figuras-planas>. Acesso em 18/09/2020.

AS LACUNAS NO ENSINO-APRENDIZAGEM DA GEOMETRIA, TASHIMA, Marina Massaco, SILVA, Ana Lucia da, Disponível em: http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/producoes_pde/artigo_marina_massaco_tashima.pdf, Acesso em 19/09/2020.

BNCC (2018), Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518-versaofinal_site.pdf. Acesso em 19/09/2020.

CIRCUNFERÊNCIA, Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Circunfer%C3%Aancia>. Acesso em 18/09/2020 e 25/09/2021.

INTRODUÇÃO À HISTÓRIA DA MATEMÁTICA, EVES Howard, Disponível em: https://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Introducao_a_Historia_Da_Matematica/31367641.html, Acesso em 19/09/2020.

LOSANGO, Disponível em: <https://matematicabasica.net/area-e-perimetro>. Acesso em 18/09/2020.

O CÍRCULO, Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/matematica/comprimento-area-circunferencia.htm>, Acesso em 25/09/2020.

O PAPEL DO COMPUTADOR EM ATIVIDADES DIDÁTICAS: UM OLHAR PARA O ENSINO DE FÍSICA, PASTORIO, Dioni Paulo; SAUERWEIN, Ricardo Andreas. Renote, "Novas Tecnologias na Educação" V.13 N°1, julho, 2015. Trapézio. Disponível em: [https://pt.wikipedia.org/wiki/Trap%C3%A9zio_\(geometria\)](https://pt.wikipedia.org/wiki/Trap%C3%A9zio_(geometria)). Acesso em 18/09/2020.

ORIGEM DA GEOMETRIA. Disponível em: <http://www.educ.fc.ul.pt/icm/icm98/icm41/origem-da-geometria.htm>. Acesso em 22/09/2020.

PERÍMETRO DE UMA CIRCUNFERÊNCIA, Disponível em: <https://www.infoescola.com/geometria-plana/circunferencia>, Acesso em 25/09/2020.

PLIMPTON 322. Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Plimpton_322. Acesso em 19/09/2020.

RETÂNGULO, Disponível em: <https://matematicabasica.net/retangulo>. Acesso em 18/09/2020.

ROBSON, Eleanor. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Eleanor_Robson. Acesso em 20/09/2020.

TRIÂNGULO, Disponível em: <https://www.coc.com.br/blog/soualuno/matematica/como-calcular-a-area-de-figuras-planas>. Acesso em 18/09/2020.

TRIÂNGULO (2), Disponível em: <https://www.gestaoeducacional.com.br/area-do-triangulo-como-calcular>. Acesso em 18/09/2020.

TRAPÉZIO, Disponível em: <https://matematicabasica.net/area-do-trapezio>. Acesso em 18/09/2020.

ANEXOS

Anexo I – Questionário no *Google Forms* para coleta de dados

29/11/2020

Geometria Plana no Ensino Fundamental

Geometria Plana no Ensino Fundamental

Formulário para coleta de opiniões de professores de matemática para contribuição com Trabalho de Conclusão de Curso.

***Obrigatório**

Sem título

1. Você já lecionou Geometria no ensino fundamental? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim *Pular para a pergunta 2*
 Não

OK! Já lecionou Geometria no Ensino fundamental!

2. De que forma as aulas são realizadas? *

Marque todas que se aplicam.

- Expositivas - usando apenas quadro-negro
 Seguindo uma apostila
 Usando algum material concreto manipulável
 Usando o celular, computador e softwares

3. Na sua opinião, como foi a aceitação dos alunos em relação a esse assunto (Geometria)? *

Marcar apenas uma oval.

- Gostaram muito e acharam fácil
 Simplesmente gostaram
 Não gostaram e acharam difícil ou chato
 Pouco ligaram para esse tema

29/11/2020

Geometria Plana no Ensino Fundamental

4. Quais situações se encaixam na sua aula em relação ao interesse dos alunos? *

Marcar apenas uma oval.

- sempre consegue atrair a atenção dos alunos
- às vezes consegue atrair a atenção dos alunos
- não tenta incentivar e atrair a atenção dos alunos

5. Em sua opinião, qual é o principal fator que provoca o desinteresse do aluno pelo assunto? *

Marcar apenas uma oval.

- Não encontrar utilidade para o assunto
- Não conseguir compreender o assunto
- O medo da matemática já está enraizado e por isso ele nem tenta
- As aulas, muitas vezes, são chatas e pouco atrativas

6. Em sua opinião, quais destas ações, MAIS EFICIENTEMENTE, poderiam colaborar com a aprendizagem de geometria no ensino fundamental? (Escolha duas opções) *

Marque todas que se aplicam.

- Expor previamente a utilidade do assunto
- Fazer mais exercícios teóricos
- Fazer brincadeiras envolvendo o conteúdo
- Buscar outras metodologias teóricas
- Relacionar o assunto às coisas do cotidiano
- Utilizar recursos digitais como celulares, computadores e softwares

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Anexo II – Respostas obtidas pelo questionário

29/11/2020

Geometria Plana no Ensino Fundamental

Geometria Plana no Ensino Fundamental

33 respostas

[Publicar análise](#)

Sem título

Você já lecionou Geometria no ensino fundamental?

33 respostas

OK! Já lecionou Geometria no Ensino fundamental!

De que forma as aulas são realizadas?

12 respostas

29/11/2020

Geometria Plana no Ensino Fundamental

Na sua opinião, como foi a aceitação dos alunos em relação a esse assunto (Geometria)?

12 respostas

Quais situações se encaixam na sua aula em relação ao interesse dos alunos?

12 respostas

29/11/2020

Geometria Plana no Ensino Fundamental

Em sua opinião, qual é o principal fator que provoca o desinteresse do aluno pelo assunto?

12 respostas

Em sua opinião, quais destas ações, MAIS EFICIENTEMENTE, poderiam colaborar com a aprendizagem de geometria no ensino fundamental? (Escolha duas opções)

12 respostas

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. [Denunciar abuso](#) - [Termos de Serviço](#) - [Política de Privacidade](#)

Google Formulários

Anexo III – Resumo do diálogo realizado virtualmente com um professor

Grupo 14 de TCC da UNIVESP do curso de Licenciatura em Matemática – Polo Rosa da China.

Entrevista ao professor de matemática do ensino fundamental II.

Perguntas ao professor(a) na cidade de São Paulo:

Profª / formação: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA – PUC/SP E PEDAGOGIA.

Tempo de docência: 21 ANOS NA REDE ESTADUAL – ENSINO MÉDIO E 12 ANOS NA REDE MUNICIPAL – ENSINO FUNDAMENTAL II.

Escola municipal, estadual ou particular? ESTADUAL E MUNICIPAL

1) Os alunos dos anos finais do fundamental II têm aulas de geometria plana?

Sim () Não ()

2) Se sim, as aulas são dadas de que forma?

() aulas expositivas seguindo conteúdos de um livro e apostila de matemática e exercícios;

() demonstrações de figuras geométricas plana fornecidas pela PMSP;

() de outra forma,
qual?.....

3) Como é o interesse dos alunos na sua opinião diante da geometria plana?

() gostam muito e acham fácil

() simplesmente gostam

() não gostam e acham difícil e chato

() pouco ligam para esse tema

() outros: Quando o Professor explica através de figuras geométricas os alunos acham fáceis, mas encontram dificuldades em realizar os cálculos e perdem o interesse.

- 4) Como o professor faz para despertar o interesse dos alunos nas aulas de geometria plana?
- tenta incentivá-los buscando meios para atrair a atenção e consegue;
 - tenta incentivá-los buscando meios para atrair a atenção e algumas vezes consegue outras não;
 - não tenta incentivá-los nem buscar meios para atrair a atenção pois sabe que não consegue;
 - nas aulas sempre busca incentivá-los, mas quase sempre o desinteresse pela matemática e a dificuldade em realizar as operações são maiores.
- 5) Como são as avaliações em relação a geometria plana? Responda quais alternativas se encaixam.
- são feitas perguntas escritas sem figuras e os alunos conseguem entender e resolver facilmente;
 - são feitas perguntas escritas sem figuras e os alunos não conseguem entender e, quando não deixam em branco, respondem incorretamente;
 - são feitas perguntas com e sem figuras e eles entendem e resolvem;
 - são feitas perguntas com e sem figuras e eles entendem mas não lembram como realizar as operações;
 - algumas vezes dá uma prova ou atividades, outras vezes não.
 - o professor faz o que pode para que os alunos entendam e resolvam as questões avaliativas, mas eles pouco importam, pois sabem que vão passar da mesma forma.
 - outros: A DIFICULDADE NAS OPERAÇÕES MATEMÁTICAS SÃO ACUMULADAS DESDE ANOS ANTERIORES E SOMADA AO DESINTERESSE E BLOQUEIO, MUITAS VEZES INVIABILIZA O POUCO TEMPO DE REVISÃO.
- 6) O que o professor acha de ensinar geometria plana associando o conteúdo com situações reais do cotidiano dos alunos? como por exemplo:
aprender calcular área de um quadrado, um retângulo etc, pois isso vai fazer com que eles saibam calcular a quantidade de tinta para pintar uma parede, número de telhas em uma cobertura, diversos processos industriais etc?

PODE SER UMA PROPOSTA IMPORTANTE – TUDO QUE FOR FEITO PARA DESPERTAR O INTERESSE DELES PODEM TRAZER RESULTADOS.

MUITAS VEZES OS ALUNOS PODEM APRENDER MESMO SEM TER MUITO INTERESSE, UMA VEZ QUE NÃO ENXERGAM UMA APLICABILIDADE NO SEU COTIDIANO.

MAS À MEDIDA EM QUE VÃO AVANÇANDO NOS ANOS POSTERIORES VAI FIXANDO NA MEMÓRIA DE CADA UM, E CERTAMENTE, ENXERGARÃO COM MAIOR PROPRIEDADE NAS SITUAÇÕES PRÁTICAS.

7) A escola possui computadores e são utilizados nas aulas?

(X) SIM, CERCA DE UM PARA CADA 2 ALUNOS, QUANDO TODOS COMPARECEM.

ELES TÊM AULAS DE INFORMÁTICA.

O PROFESSOR ENTREVISTADO NÃO USA EM SUAS AULAS, MAS OUTROS PROFESSORES DE MATEMÁTICA E DE OUTRAS DISCIPLINAS USAM.

A ESCOLA POSSUI WI-FI, MAS NÃO DEIXAM OS ALUNOS USAREM CELULARES PARA NÃO SE DESPERSAREM.

Muito obrigado!